

**IXTISOSLASHTIRILGAN SAN'AT MAKTABLARIDA XOR SINFI
FANINING DOLZARB MUAMMOLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462984>

Zuhra Anvarovna Nuraliyeva

*O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi
akademik xor dirijorligi yo'nalishi 2-bosqich magistranti*

Y. M. Xusnitdinova

Ilmiy rahbar: dotsent

Annotatsiya: *Ushbu maqola ixtisoslashtirilgan san'at maktablarining xor dirijorligi yo'nalishida xor sinfi fanini o'qitilishiga bag'ishlanadi. Bunda asosan xor sinfi fanini o'tishda o'quvchilardan rahbar faoliyatini o'rganish, tajribalaridan ko'nikmalarni hosil qilish takliflari keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlari: *xor san'ati, xor sinfi, xor dirijori, o'quv xorlari, vokal- xor texnikasi, konsert ijrochiligi.*

Аннотация: *статья посвящена преподаванию хорового класса в области дирижирования в специализированных школах. В этом случае основными предложениями являются изучение лидерства учащихся при переходе к тематике хора, развитие навыков на опыте.*

Ключевые слова: *хоровое искусство, хоровой дирижер, обучающие хоры, вокально-хоровая техника, концертное исполнение.*

Annotation: *the article is devoted to teaching a choir class science in the field of choral conducting in specialized art schools. In particular, there are suggestions to study the leadership of students in the transition to the subject of the choir, to develop skills from experience.*

Key words: *choral art, choral conductor, training choirs, vocal and choral technique, concert performance.*

Bugungi kunda yurtimizda xor san'ati rivojlanib, ravnaq topib bormoqda. Xor san'ati o'zining ommaviyligi hamda qo'shiqlarida mushtarak g'oyalarni aks ettirib, insonlarga ta'sir ko'rsata olishi bilan boshqa san'at turlaridan ajralib turadi. Xususan, teatr xorlari, davlat xorlari, o'quv xorlari konsert faoliyati va shuning bilan birgalikda umumta'lim maktab, maktabgacha ta'lim muassasalaridagi xorlarning faoliyati bunga yorqin misoldir. Ayniqsa hozir kunda ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida mutaxassis xor dirijorlarini tayyorlash, xor san'atining bardavomligini asrash uchun xor dirijorligi san'ati fidoyi mutaxassislar turli ishlar olib borishmoqda. Ixtisoslashtirilgan san'at maktablari o'quv dasturining maxsus dirijorlik fanlari ichida xor sinfi alohida o'rin tutadi. Xor sinfining psixologik ahamiyati juda katta. U o'quvchilarga dirijor uchun zarur bo'lgan iroda va artistik qobiliyatni tarbiyalashga birinchi qadamlardan yordam beradi. Bu fanlarning markaziy intizomi, "musiqa ta'limi" mutaxassisligi o'quv jarayonini tashkil etishning asosidir, shuning uchun ishni tashkil qilish va sahnalashtirish usullari masalalarining rivojlanishining ahamiyati va dolzarbligini yuqori baholash qiyin. Asosiy sabab – o'quv xor

guruhlari ishini tashkil qilish uchun aniq uslubiy ko'rsatmalar va yagona tamoyillarning yetishmasligi. Darhaqiqat, har bir ta'lim muassasasida xor sinflari faoliyati turlicha tashkil etiladi va amalga oshiriladi. Ko'rinib turibdiki, o'quv xorining ishini tashkil qilishning eng yaxshi shaklini qidirishda tashabbuskorlik namoyon bo'lishi ijobiy faktidir. Aynan, yagona uslubiy ko'rsatmalar mavjud emasligi, bu ko'pincha jiddiy pedagogik xatolarga va oxir-oqibat bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligi darajasining pasayishiga olib keladi. Amalda mavjud bo'lgan xorlarni boshqarishni o'rgatishning turli usullarini hech bo'lmaganda qisqacha tavsiflash vazifasini qo'ymasdan turib, shuni ta'kidlash kerakki, ushbu ishni tashkil qilishning turli xil shakllari bilan bitta muhim kamchilik osonlikcha faoliyatida aniqlanadi. Aksariyat ta'lim muassasalarining xor sinfi fanida o'quvchilarga iloji boricha xor bilan ishlash amaliyotini berish zarurligidan dalolat beradi. Butun o'quv yili davomida ular o'quv xori va kichik o'quvchilar xor bilan ishlash amaliyotini o'taydilar. O'qituvchining o'rni - xor sinfi fanida deyarli bekorday bo'ladi. U faqat o'quvchilarning mashqlarini rejalashtiradi, darslarga qatnashadi va tartibni nazorat qiladi. Natijada, xor sinflari kelajakdagi musiqa o'qituvchilarini tayyorlash uchun professional baza, shuningdek o'quvchilar xori bilan ishlash amaliyoti uchun intizom bo'lib, o'quv intizomi sifatida o'z maqsadiga mos kelmaydi. Kelajakdagi xormeyster uchun xor bilan amaliy ishlash ko'nikmalarini egallash muhimligini hech kim inkor etmaydi. Hali ham kelgusida ushbu muammoga qaytishimiz kerak. Ammo xor sinfi akademik intizom bo'lib, aytaylik, dirijorlik fortepianodan kam emas. Shuning uchun, boshqa o'quv intizomlari singari, xor sinfini ham o'qitish kerak. Va ta'lim muassasasida o'qitish faqat o'qituvchiga ishonib topshirilishi mumkin, ammo o'quvchilar, hatto ular yuqori sinf o'quvchilari bo'lsa ham. Ushbu tortishuvsiz haqiqatlarni tan olish bizni quyidagi muhim xulosaga olib kelishi kerak: o'qituvchi, xor sinfining rahbari, albatta ta'lim xori bilan o'zi ishlashi kerak. Bu aynan xor sinfini o'qitishning asosiy shakli, chunki dirijor-xor fanlari maxsus siklining markaziy intizomi va faqat shu sharoitda xor sinflari uning oldida turgan vazifalarni muvaffaqiyatli uddalashga qodir. Shunday qilib, biz asosiy boshlang'ich nuqtani shakllantirmoqdamiz: ta'lim muassasasida xor darsi o'qituvchi o'qitishi kerak bo'lgan akademik intizomdir.

Bunda bilimlarni mustahkamlash jarayoni ancha samarali davom etadi. Va shunga qaramay, hatto sinfda mashg'ulotlar o'tkazish ham xorning haqiqiy ovozi asosida qurilgan xor sinfidagi ishning umumlashtiruvchi va amaliy ma'nosini o'rnini bosa olmaydi.

Kasbiy xor ta'limi asoschilaridan biri A.D.Kastalskiy, ayniqsa xor sinfining kelajakdagi xormeysterlarni tarbiyalashdagi rolini ta'kidlab, xor dirijyorlari "xor dirijorni xor ovozi o'zi tomonidan tarbiyalanadi, xuddi shuncha simfoniya va opera dirijyorlari tarbiyalangani singari" Ta'lim xor rahbarining oldida turgan yana bir muammo bu uning xor artistlarining vokal tarbiyasidir. Ovozni boshqarish qobiliyati, qo'shiqchilik texnikasini amalda egallashi kelajakdagi musiqa o'qituvchisi - xormeyster uchun nazariy va amaliy bilimlarni bilishdek zarurdir. Axir, bir muncha vaqt o'tgach, u o'zi xor boshida turishi va dirijor sifatida vokal ta'limini boshqarishi kerak bo'ladi.

Xor dirijorligi san'at arbobi P.G.Chesnakov aytganidek: "Dirijyor birinchi navbatda oddiy haqiqatni o'rganishi kerak: siz o'zingiz bilmagan narsani boshqalarga o'rgata olmaysiz", Binobarin, kelajakdagi xor rahbari, hattoki o'quv davrida ham vokal qo'shiqlari nazariyasi sohasida etarli bilimlarga ega bo'lishi, qo'shiqni nafas olishni mukammal

darajada o'rganishi, texnologiyani aniq tasavvur etishi va ovozni to'g'ri shakllantirish usullarini amalda o'zlashtirishi kerak. Rezonatorlardan foydalanish, har xil uslubdagi va har qanday vokal murakkabligini ijro etish uchun zarur bo'lgan vokal- texnik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurdir. Vokal bilimlari va ko'nikmalarining yig'indisi bo'lajak musiqa o'qituvchisining vokal va xor madaniyatining yuqori darajasini ta'minlaydi, bu esa o'z navbatida u rahbarlik qilayotgan xor guruhining vokal va xor madaniyatining kafolatiga aylanadi. O'quv xori bilan uslubiy jihatdan to'g'ri, doimiy va maqsadga muvofiq vokal-xor ishi, qoida tariqasida, oxir-oqibat yuqori badiiy natijalarga erishishga imkon beradi. O'quvchilar xorining ovozi (odatda juda o'rtacha sifatli ovozlardan biridir) yorqin va ifodali bo'lib qoladi, jamoaning ijro qobiliyatlari sezilarli darajada kengayadi, uning tembr palitrasi boyitiladi. Ta'lim xorining vokal va xor madaniyatining yuqori darajasi kelajakdagi musiqa o'qituvchisi - xormeysterning yana bir muhim professional sifati- vokal eshitish qobiliyatini rivojlantirish uchun zarurdir.

Vokal eshitish - bu inson ovozi barcha nozik tembrlari, dinamikasi, intonatsiyasi va boshqa soylarida o'ziga xos sezgirligi bilan ajralib turadigan musiqiy eshitishdir. Vokal eshitish qobiliyatisiz, “yopiq” tovushni jarangsiz, xira, “ochiq” ovozni chiroyli, “yumaloq” aniq - notabiiy, badiiy bo'lmagan sifatlardan ajratib bo'lmaydi. Faqatgina vokal eshitish qobiliyatiga ega bo'lish orqali dirijor xor ovozi badiiy ijro darajasi hamda kuylash fazilatlarini ifodaliligini baholashi mumkin. Asarni vokal jihatdan ishlash o'quvchilarda yaxshi ovoz sifatini saqlagan holda, xor tovushlarini aniq intonatsiya qilish qobiliyatini tarbiyalash bilan chambarchas bog'liqdir. Ta'lim xorida xor tuzilishi, xor ansambli va boshqalar mahorati singari o'ziga xos xor ijro etish qobiliyatlari egallanadi va takomillashtiriladi, takrorlash jarayoni texnologiyasi puxta o'rganiladi va talqin qilish qobiliyatlari rivojlanadi.

Kelajakda mutaxassislar ushbu barcha professional fazilatlarni o'quv xor jamoasida kuylash jarayonida egallaydilar, chunki “xor dirijorini tarbiyalash xorda qo'shiq aytish amaliyoti bilan doimiy bog'liq holda amalga oshirilishi kerak”. “Dirijyorlik” va “xor bilan ishlash” ixtisosligi bo'yicha davlat imtihonini himoya qilish o'quvchilar mehnatining natijasidir. Bu jarayonda o'quvchi xorda xonanda sifatida ishtirok etish paytida to'plagan bilim va ko'nikmalarini namoyon qiladi. Ushbu muammolarni o'quv xorining to'g'ri tashkiliy ishlari asosida muvaffaqiyatli hal qilishning umumiyligi, kelajakda xor dirijorning, xor madaniyatining to'g'ri shakllanishini ta'minlaydi. Va bu yerda yana sifat muammosi: o'quv xor jamoasining xor madaniyati darajasi birinchi o'ringa chiqadi. Pioninachini sifatsiz, sozlanmagan cholg'uda o'rgatib bo'lmaganidek, yomon xor ovozida dirijor ham tarbiyalanmaydi. Ta'lim xori yuqori malakali badiiy guruh darajasiga yetkazilishi kerak. Shubhasiz, hatto eng iqtidorli o'quvchi-amaliyotchi ham bunday jamoani tarbiyalay olmaydi va shakllantira olmaydi. Bu vazifa faqat tajribali, yuqori malakali o'qituvchining vakolatiga kiradi. Pedagogika shaxsni tarbiyalash, maxsus ko'nikma va malakalarni rivojlantirishni yagona bo'linmas jarayon sifatida ko'rib chiqadi. Shuningdek, ma'lumki, ijodiy individuallikni shakllantirish hech qachon boshqa yorqin ijodiy individuallikning ta'sirisiz shakllanmaydi. Shu munosabat bilan har bir o'quvchining ijodiy individualligini shakllantirishning murakkab jarayonida o'qituvchi shaxsining ulkan tarbiyaviy qiymati, xor rahbarining butun kasbiy qiyofasi haqida gapirma bo'lmaydi. Xor

dirijori shaxsi, uning iste'dodi, professional bilimlari, tajribasi va eng muhimi, musiqaga bo'lgan muhabbati va ajralmas sadoqati, kasb-hunarlarini har doim taqlid qilishga loyiq namuna bo'lishi kerak. Shu sababli, o'quv xorini boshqarish o'quvchilar xorini eng professional darajaga ko'tarishga, jamoada chinakam ijodiy muhitni yaratishga qodir bo'lgan obro'li o'qituvchilardan biriga topshirilishi kerak. Bunday sharoitlarda xor sinflari yuqori malakali ijro jamoalariga xos bo'lgan barcha asosiy fazilatlarini egallaydi, bo'lajak xor dirijorlari uchun kasbiy mahorat asoslari yaratiladigan "ijodiy laboratoriya" ga aylanadi. O'quv xorlari faoliyatidagi asosiy muammolardan biri bu kelajakdagi xor dirijorlarining ijrochilik ta'limi bo'lib, uni talabalar xorining tizimli konsert ishisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Har qanday musiqachi-ijrochi o'zining professional faoliyatini takroriy mashg'ulotlar doirasida cheklab qo'yishi mumkin emas, chunki bunday holatda u faqat sahna tomonidan tarbiyalanadigan badiiy individuallik uchun zarur bo'lgan konsert jarayonlari, jonli auditoriya bilan muloqotni, butun atmosferani yo'qotadi. Aytish kerakki, ijrochilik mahoratini egallash skripkachi yoki pianinachi uchun zarur bo'lganidek, kelajakda xor dirijorlari uchun ham juda zarurdir. O'quv davrida ushbu ko'nikmalar, avvalambor, tajribali usta ustoz rahbarligida o'quv xorida qo'shiq kuylash jarayonida olinadi. Shuni ta'kidlash kerakki, agar professional vokal- texnik mahorat kompleksining rivojlanishi mashq qilish jarayonida yuzaga keladigan bo'lsa, unda faqat jamoat konsert ijrochiligida va badiiylikni rivojlantirish uchun turtki bo'lib xizmat qilishi mumkin. Tajribali dirijor rahbarligidagi konsert ijrochiligi atmosferasida talqin qilish sirlarini mukammal biladigan, o'zining ijodiy qiyofasida tiniq aqlni o'zida mujassam etgan, boy ijodiy temperament va haqiqiy badiiylikning boshqa xususiyatlarini ijro etadi.

Xor jamoasi badiiy va ijro mahoratining muhim cho'qqilariga erishishi mumkin. Bunday sifatlarning to'laqonli ishtirokchisi bo'lgan o'quvchi haqiqiy ijodiy ilhom lahzalarini boshdan kechirishi, ijodiy ijod quvonchini hayajonli his etishi mumkin. Bunday daqiqalar unutilmas bo'lib, ular doimiy ijodiy o'zini namoyon qilish zarurligini tug'diradi, yangi badiiy taassurotlarni tinimsiz izlashga, yangi ilhom to'lqinini tug'dirishga qodir. Ta'lim xori rahbarining funksiyalari "sof tarbiyaviy" ish bilan cheklanib qolmay, o'quvchilar xori o'qituvchi rahbarligida tizimli konsert tadbirlarini o'tkazishi shart. Shu bilan birga, xor sinfidagi ishlarning har qanday shakli o'zining asosiy maqsadi bo'lgan ta'lim vazifalari ekanligini unutmaslik kerak. Shu sababli, o'quv xorining konsert ishlari o'z ko'lamini, tashkil etish tamoyillari va mazmuni bo'yicha har qanday professional xorning konsert faoliyatidan sezilarli darajada farq qilishi kerak. Xor sinfining o'quv va konsert repertuari xorni muvaffaqiyatli ijro etish uchun katta ahamiyatga ega. Ta'lim repertuariga o'quvchilar repertuar ustida ishlash jarayonida zarur texnik va ijro mahoratlarini egallashdan tashqari, kelajakdagi professional musiqachilarning badiiy didi ham tarbiyalanadi. Shuning uchun xor sinfining repertuarida rus va chet el hamda o'zbek xor musiqasining eng yaxshi namunalari bo'lishi kerak. Xor sinfida doimiy ravishda keng xor repertuarini o'rganish kerak, chunki turli uslubdagi xor musiqasida o'quvchilar turli davr va ijodiy yo'nalishdagi xor madaniyatining eng buyuk ustalari ijodining yuksak namunalari bilan tanishadilar, mashq bajarish va ijro etishning xususiyatlarini tahlil qiladilar.

Ta'lim xorini tashkil qilish masalalarida xor bilan ishlash amaliyoti muhim ahamiyatga ega. Bo'lajak xormeysterning amaliy faoliyati eng muhim muammo bo'lib,

uning yechimisiz kadrlar malakasini yetarlicha yuqori darajada bo'lishini ta'minlash mumkin emas. Kelajakdagi xormeysterlarni amaliy tayyorlash masalasini faqat o'quv xorining sa'y-harakatlari bilan hal qilishning iloji yo'qligi aniq, chunki xor bilan professional ishlashning kuchli ko'nikmalariga ega bo'lish faqat xor jamoasi bilan doimiy ishlash orqali ta'minlanadi. Shu sababli, ushbu muammoning yechimini ta'lim xoridan tashqarida izlash kerak. Bir qator ta'lim muassasalarining tajribasi shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayonini to'g'ri belgilash bilan amaliy mashg'ulotlarda hal qiluvchi omil rolini o'quvchilar turli xil havaskor xor guruhlarini bilan yaxshi tashkil etilgan ishlab chiqarish amaliyoti egallaydi. "Ta'lim muassasasidan tashqarida xor bilan ish joyida o'qitish yosh dirijorlar bilan olib boriladigan pedagogik ishning ajralmas qismidir. U juda qattiq va qat'iylik bilan yetkazilishi kerak. Faqat o'quv xoriga ishonish mumkin emas, bu xor bitiruvchilar uchun tezis tayyorlashga deyarli ulgurmaydi. O'quvchilarni o'z-o'zini tayyorlashning roli ham juda muhimdir. O'quvchilarga xor sinfining keyingi darslariga o'z-o'zini tayyorlash uchun ma'lum vaqt beriladi. Bu ehtiyoj o'quvchilar aniq topshiriq ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishidan kelib chiqadi. O'quvchining uy vazifasi asosan quyidagi elementlardan iborat: o'rganilayotgan asarlarning xor ovozlari kuyulash; ichki eshitish qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha mashqlar; pianinoda xor qismlarini har biri alohida-alohida, ularning har xil kombinatsiyalarida va umuman balda ijro etish; o'rganilgan asarlarni tahlil qilish. Xor ovozlari kuyulash xor asarini o'zlashtirishning eng muhim fursatidir. Ovozlarni o'rganish ikki yo'l bilan amalga oshiriladi: fortepianoda xor partiyalarini ijro etish va ularni ovoz bilan takrorlash. Bu xor qismlarining melodik chiziqlarini yodlashning mexanik usuli deb ataladi. Ushbu materialni assimilyatsiya qilish ijobiydir, chunki bu vaqtni ozgina sarflashni talab qiladi. Solfedjo -xor qismlarini o'zlashtirishning yana bir usuli. Ushbu usul ko'proq vaqt va e'tiborni talab qiladi, ammo u talabaning musiqiy rivojlanishiga nisbatan samaraliroq: u o'quvchilarning musiqqa uchun qulog'ini, intonatsiyaning aniqligini rivojlantiradi va har bir xor qismining ovozli xususiyatlarini his qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Kapella qismida ishlaganda juda zarur. Ovozlarni vertikal ravishda, pastdan yuqorigacha kuyulash ham solfedjo usuli bilan amalga oshiriladi. O'quvchi ovozi tabiatiga xos bo'lgan xor akkordlarini oktavalarda kuyulash kerak. Solfedjo asosida ovozlarni o'rganish o'quvchilarning uning ichki qulog'ini rivojlantirish va kamertondam foydalanish bo'yicha ishlar bilan chambarchas bog'liq. Shunday qilib, o'quv xori ishini tashkil etish va bo'lajak xor dirijor- o'qituvchilarini oliy musiqqa va pedagogik ta'lim sharoitida amaliy mashg'ulotlarini tashkil etish masalalari har tomonlama hal qilinishi kerak. Shu bilan birga, xor bilan amaliy ishlash ko'nikmalarini egallash, birinchi navbatda, talabaning xor bilan tizimli ishlashi jarayonida amalga oshiriladi. Xor sinfi doimo o'quv intizomi bo'lib qolishi va o'qituvchi rahbarligida dirijorning kasbiy rivojlanishi yo'lidagi boshqa muammolarni izchil hal qilishi kerak, ularning asosiysi kelajakdagi musiqqa o'qituvchisining xor madaniyatini shakllantirishdir.

Bunga erishish uchun ixtisoslashtirilgan san'at maktablarida xor sinflari yaxshi ijro etuvchi jamoa bo'lib shakllantirilishi kerak, ish prinsiplari va ovoz sifati ko'p yillar davomida har bir o'quvchi uchun o'zining kelajakdagi kasbiy faoliyatida namuna bo'lib xizmat qilishi mumkin.